

Reseñas

compara la secuencia textual en la que aparece la pieza en diversos testimonios que la incluyen: MN15-15, MN65-10, PN1-309, y las dos apariciones en el *Cancionero de Palacio*, SA7-248 y SA7-291. Luego, se analizan las variantes presentes en todos los testimonios y se intenta situarlos en ramas de la tradición manuscrita. A partir de la evidencia analizada, se propone que las dos transcripciones de SA7 se hicieron de manera independiente, pero pertenecen a una misma tradición.

Las perspectivas que estos capítulos cubren son casi tan diversas como las materias que analizan. En una lectura de conjunto, es posible recuperar los debates internos entre metodologías y aproximaciones divergentes a problemas que surgen de la edición crítica de la lírica abarcada por el amplio arco temporal, espacial y temático propuesto. Esto confiere a este libro suma importancia para comprender y contextualizar la complejidad de la problemática de la variación y el testimonio único frente a la edición de poesía de cancionero y romancero, y lo convierte en un material de referencia para el estudio de los problemas de transmisión y fijación del verso hispánico entre el final de la Edad Media y los primeros siglos de la cultura impresa.

GUADALUPE CAMPOS

Universidad de Buenos Aires

Joaquín Rubio Tovar (ed.), *Memorias que escribió de sí Margarita de Francia, duquesa de Valois, llamada reina de Navarra, primera mujer de Enrique IV, rey de Francia, traducidas del francés al castellano por Jacinto de Herrera Sotomayor. Madrid, 1646*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá (UAH Monografías, Humanidades 65), 2016, 244 pp., ISBN 978-84-16978-04-5.

Los diarios íntimos, las cartas, las autobiografías y las memorias son géneros capaces de trascender las geografías y las épocas. Su cualidad constitutiva esencial, la de testimoniar los avatares de una vida, deslumbra

a los lectores de todos los tiempos, a la vez que despierta su curiosidad y los conduce a un curioso contrapunto con sus propias existencias (más o menos discretas, más o menos notables, más o menos triviales).

El libro que nos ocupa representa un caso singular: se trata de las memorias escritas por una mujer de extraordinaria cultura y alta cuna, esposa católica de un rey protestante (luego repudiada con el fin de asegurar la continuación de la monarquía francesa) y testigo de las guerras civiles y de religión en Francia (1562-1598), que pronto se internacionalizaron con la intervención de Inglaterra, España y Alemania. Margarita de Francia, duquesa de Valois (1553-1615), fue la hija menor de Catalina de Médicis y del rey Enrique II de Francia, hermana de los reyes Francisco II, Carlos IX y Enrique III, y reina consorte tras su matrimonio con Enrique de Borbón, futuro Enrique IV, rey de Navarra (1572) y de Francia (1593), unión disuelta en 1599, sin que le hubiese dado un heredero.

Margarita redactó sus *Memorias* en circunstancias poco favorables, concretamente, en su reclusión forzosa en el castillo de Usson, en Auvernia, donde había sido obligada a permanecer entre 1586 y 1605 para apartarla de la vida pública. En ellas recoge el ambiente irrespirable de la corte, las intrigas y rivalidades familiares, a la vez que busca reivindicar su imagen y brindar su propia versión de los hechos, en contradicción con la historia oficial. Además, sus memorias ofician de réplica a Pierre de Bourdeille, señor de Brantôme (1540-1614), y a su *Discours sur la Reyne de France et de Navarre, Marguerite, fille unique maintenant restée et seule de noble maison de France*. Margarita estaba en desacuerdo con el retrato falseado escrito por Brantôme (centrado, fundamentalmente, en su belleza hiperbólica y en sus cualidades intelectuales), una especie de cuadro estático totalmente opuesto a su verdadero perfil, mucho más dinámico, intelectual y comprometido con la acción política y diplomática: “Este es vicio común de las mujeres, holgarse con las alabanzas, aunque no las merezcan” (p. 145), dirá la duquesa, gobernándose a sí misma. Las *Memorias* narran acontecimientos ocurridos entre 1569 y 1581, año en que Margarita fue reclamada a la corte de París. Bruscamente, la narración concluye a fines de 1581 (algo

en lo que coinciden todos los testimonios conservados, sin que exista aún una explicación segura sobre los motivos de tal remate abrupto).

Si bien el texto presenta una imagen negativa del dominio español y en general muy poco halagüeña de España, “no se debe olvidar que la publicación de las *Memorias*, traducidas en 1646, tienen lugar en el seno de un intenso debate sobre el gobierno y las actuaciones de reyes españoles y franceses, sobre la interpretación de los hechos en que participaron, y más concretamente, en medio de la aparición de libelos, toda clase de documentos y papeles, firmados y anónimos, destinados a atacar la política francesa y a defender y exaltar al Conde Duque de Olivares o al Cardenal Richelieu” (p. 64). Pero sin dudas, uno de los hechos históricos más sobresalientes narrados por la duquesa de Valois es el de la matanza de San Bartolomé (23 y 24 de agosto de 1572), los entretelones cortesanos y el modo en que se vivió esa noche aciaga en el palacio del Louvre (pp. 165 y ss.): “Los hugonotes me tenían por sospechosa porque era yo católica y los católicos porque me había casado con el rey de Navarra, que era hugonote, de suerte que nadie me habla palabra hasta la noche...”.

Cabe señalar que el género memorialista aún a dos discursos de distinta naturaleza: el histórico (orientado a una exposición rigurosa y razonada de los hechos) y el personal, en el cual se exponen sucesos y expresiones de la vida privada. Lejos de estar frente a las expresiones individuales de un yo privado, el contrapunto histórico es permanente. Así, junto a los episodios históricos trascendentales para la Europa de aquel tiempo, se cuentan anécdotas de infancia de la duquesa de Valois o su viaje a Flandes para curar su erisipela, las iras, autoritarismos y vacilaciones de los integrantes de la familia real, y las intrigas y alianzas desplegadas para su casamiento con el futuro rey Enrique IV. Asimismo, junto con los grandes nombres de reyes y nobles, se entremezclan los de damas de corte, caballeros, ayudas de cámara, mayordomos y personajes menores, a la vez que se brinda información relevante sobre distintos oficios ejercidos dentro del palacio, cuestiones de interés arquitectónico (descripciones de las partes de la casa y sus aposentos), e incluso, sobre la organización de fiestas y numerosas referencias a la

vestimenta y moda vigentes, tanto de varones como de mujeres. En el género memorialista, “el texto ocupa un lugar fronterizo entre la esfera privada y la pública, entre los hechos y la visión personal de los mismos. La imbricación del discurso histórico, que quiere ser objetivo, y el personal, subjetivo, es una característica acusada de la escritura memorialista” (p. 50).

Es posible que al morir Margarita en 1615 se destruyeran sus papeles personales y que en ese acto se perdiera el manuscrito de sus *Memorias*, pese a lo cual circularon copias con anterioridad a 1628, año en que la imprenta parisina de Charles Chappellain las dio a la luz bajo el título *Les Memoires de la Roine Margarite*. Posteriormente, en 1646 son traducidas al castellano por Jacinto de Herrera y Sotomayor, poeta, autor dramático, bibliotecario y escritor interesado en temas de historia y política, además de ayuda de cámara del infante cardenal Fernando de Austria. Salió de las prensas madrileñas de Diego Díaz de la Carrera, acompañada por un enjundioso prólogo del traductor de 38 páginas, con notas al margen sobre las fuentes citadas en su estudio.

Como podrá advertirse, tanto las circunstancias de redacción del texto original como la condición de su autora, los hechos narrados y la traducción encarada por Jacinto de Herrera, configuran estas *Memorias* como un texto de enorme riqueza y a todas luces interesante para la historia de la literatura (y, en particular, de los libros escritos por mujeres). Persuadido por estas cuestiones, Joaquín Rubio Tovar lleva adelante una edición impecable acompañada por un estudio iluminador del texto, que no contaba aún con una edición moderna en su versión castellana. Para ello, despliega cuidadosamente el texto, acompañándolo de un erudito aparato de notas, siempre atento a abarcar todas las esferas de la creación y difusión literarias, considerando la diversidad de los actores intervinientes (autora, lectores, traductor, cajista, corrector, censor, impresor y editor moderno), todo puesto en relación dentro de un sistema mayor: la historia de la literatura, la crítica literaria, la historia política, la reflexión teórica sobre los fenómenos de la creación, difusión y transmisión de los textos. Reúne en esta edición una serie de

temas y problemas interesantísimos para la historia cultural y literaria: la traducción, la política, la escritura de mujeres, el género memorialista y las disquisiciones sobre edición y problemas textuales. Demuestra, como tan bien lo definiera Alberto Blecuá, que el paseo seguro por entre los árboles del huerto teórico no nos brinda la experiencia necesaria para una travesía por la confusa selva de la práctica. En tal sentido, resulta imperdible el capítulo referido a la puntuación de un texto de estas características durante el proceso de edición (pp. 81-86) y las soluciones desplegadas para lograr un texto inteligible sin traicionar su espíritu de época.

En relación a esto último, un párrafo aparte merece la labor docente de Rubio Tovar, tarea que desarrolla con convicción militante y que parece siempre inspirar su pensamiento y acción, enriqueciendo su trabajo: “En el taller de traducción que he dirigido hemos traducido algunas páginas de las *Memorias*, y hemos comparado nuestros resultados con el trabajo de Herrera. Aseguro al lector que los debates sobre si mantener la andadura de la prosa francesa, descomponer los párrafos de acuerdo con la sintaxis contemporánea o la del Siglo de Oro fueron apasionantes” (p. 83).

Del mismo modo, podríamos, en un ejercicio estimulante, realizar un contrapunto entre el trabajo traductor de Jacinto de Herrera en el siglo XVII y la labor editorial de Rubio Tovar en pleno siglo XXI. Nuestro editor nos recuerda que toda traducción equivale a un momento dentro de la vida del texto (“la historia de un libro es la del original y la de las sucesivas traducciones”, p. 81), y en tal sentido, de algún modo replantea la idea continiana de “texto en el tiempo”. Ni más ni menos que el registro de los momentos de “fortuna” textual dentro de la historia de la cultura antes que la hipotética reconstrucción de un original perdido: “la idea de que los textos viven transformándose, invita a pensar que esta movilidad intrínseca es condición inevitable de la textualidad” (p. 76).

Por último, resta señalar que Rubio Tovar promete continuar este libro con una edición hipertextual (actualmente en preparación), que recoja el texto de Herrera conjuntamente con el texto francés de las

Memorias que tradujo (posiblemente la edición de 1629), y la versión italiana precedente. Estará acompañado por el estudio exhaustivo del léxico de la traducción, que desde ahora el editor pone generosamente a disposición de los estudiosos interesados en la temática.

En fin, un texto tan cuidadosamente anotado, con un estudio preliminar de casi cien páginas en el que se develan y resuelven variados problemas filológicos, constituye una atractiva invitación a los lectores de hoy. Paradojas aparte, estas *Memorias* se configuran como un libro de enorme actualidad porque el poder, en todas sus formas y revelaciones, se mantiene altivo y seductor, taimado y engañoso, atributos que aseguran la eficacia de su fascinación.

MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ TEMPERLEY
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

David Hook. *The Hispanic, Portuguese, and Latin American Manuscripts of Sir Thomas Phillipps. I: Preliminary Study. II: Edited Catalogue Texts*. Wesbury on Trym: Fontaine Notre Dame/David Hook, 2017, 378 + 478 pp. ISBN: 978-0-9517564-3-0.

Buena parte de las condiciones de existencia de nuestra disciplina depende del ansia, muchas veces casi patológica, de quienes a lo largo de los siglos han dedicado su tiempo, sus fuerzas y sus respectivas fortunas personales a coleccionar, preservar y catalogar libros antiguos, raros y curiosos. Esta silenciosa actividad, en general alejada del reconocimiento público, ha contribuido a garantizar la supervivencia del patrimonio bibliográfico que suele ser objeto de nuestro estudio y desvelo. El caso de Sir. Thomas Phillipps (1792-1872) es uno de los más curiosos en la historia de la bibliofilia, esa pasión irrefrenable por los libros que determina la vida de los coleccionistas y bibliófilos. Habiendo formulado a muy temprana edad el deseo de poseer todos los libros que existieran